

УДК 378.1:7(091)(477.85/.87)«18/19/20»

Галина **Юрчишин**

заслужений архітектор України,
кандидат архітектури, доцент,
директор Косівського інституту
прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної
академії мистецтв

Витоки становлення, сучасність і перспективи розвитку Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

Анотація. У статті розглянуто основні віхи становлення Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв як професійної художньої школи, методологічною базою якої є збереження та розвиток традицій українського народного мистецтва. Визначено шляхи вдосконалення та перспективні напрями діяльності закладу з підготовки висококваліфікованих мистецьких кадрів.

Ключові слова: косівська мистецька школа, народні ремесла, декоративно-прикладне мистецтво, традиція.

Косівська мистецька школа 2017 р. відзначатиме свій 135-річний ювілей, що є свідченням складного та тернистого шляху розвитку з огляду на ті політичні, історичні й культурно-мистецькі випробування, які випали на долю Гуцульщини та України загалом. Однак вона не лише вистояла, а й зросла від провінційної ткацької школи до провідного регіонального вищого навчального закладу країни, стратегічним завданням якого є розвиток кращих традицій народного мистецтва України. Сьогодні серед викладачів інституту та училища працюють два професори, 16 кандидатів наук і доцентів, один народний художник України та

два заслужені художники України, заслужений архітектор України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури, 17 членів Національної спілки художників України, члени Спілки дизайнерів і архітекторів України.

Найважливішим із завдань є виховання творчої особистості та традиційних моральних цінностей, адже саме мистецтву притаманна неодмінна ознака – нести конкретне вираження художніх прагнень народу, закладених митцями минулих поколінь. Сьогодні важливо усвідомити проблему нівелювання національного, етнічного мистецтва у ХХІ ст., у період світової глобалізації, під час всеохопного поклоніння ідеалам абстрактних субкультур, які не містять жодних ознак народного, відірвані від джерел, що віками живили мистецтво. Особливо така тенденція небезпечна на теренах тих регіонів, де історично сформовані осередки народних ремесел, що під впливом суспільно-політичних, виробничих, природних та інших чинників деградують, а інколи й зовсім зникають. Необхідно не лише зберегти їх, а й надати сучасного звучання, розвинути традицію через синтез культури та побуту етносу. Це загальнодержавне завдання міститься в основі діяльності мистецьких шкіл, зокрема Косівської мистецької школи, яка є серцем Гуцульщини – заповідного краю мистецтва, що потребує не лише детального вивчення, а й збагачення через усвідомлення, сприйняття минулого.

Одним із засновників косівської ткацької школи 1882 р. став аптекар Антоній Станіслав Бурсу (1838-1917), якого підтримав підприємець Казимир Ямроз, надавши для закладу приміщення. Школа давала ґрунтовні знання з технології виробництва й основних фахових дисциплін – рисунку, живопису та композиції. Проте внаслідок керівництва іноземними інструкторами художня якість продукції «визначалася непродуманою стилістикою в орнаменталі», яка недостатньо враховувала традиції народного мистецтва краю. Серед перших учителів школи були Б. Баб'як, І. Грушовський, І. Гаврик. Ткацька школа перестала діяти в роки Першої світової війни й відновила свою діяльність лише 1939 р. – після розгрому Польщі. Провідну роль у навчальному процесі відігравали косів'яни – Володимир Гуз, Ганна Герасимович, Федір Когут, Василь Девдюк, Микола Гулейчук, Михайло Фединський та інші майстри народного мистецтва Гуцульщини. М. Куриленко, не маючи художньої освіти, але маючи добрі організаторські здібності,

дуже швидко усвідомив, що лише завдяки залученню до викладання в школі місцевих митців і взявши за основу пропаганду й розвиток традиційного мистецтва Гуцульщини заклад не лише матиме перспективу подальшого існування, а й стане мистецьким осередком краю. Отже, для цього він запросив до роботи над ескізами професійних художників – Петра Холодного, Миколу Бутовича, Святослава Гординського, Олену Кульчицьку, Володимира Гуза, які в першій половині ХХ ст. виявили професійну ініціативу одночасно в різних видах пластики – живописі, графіці, дизайні тощо. Завдячуючи реформаторській діяльності М. Куриленка, косівська мистецька школа отримала величезний поштовх для розвитку, що ґрунтувався на засадах глибокого вивчення та розвою народної традиції, використання етнографічного матеріалу із застосуванням новітніх технологій і матеріалів у творчій роботі художника.

Новий етап в історії мистецької школи розпочинається 11 червня 1940 р., від постанови Управління у справах мистецтв при РНК УРСР «Про організацію Косівського художньо-промислового училища» з п'ятирічним терміном навчання на базі неповної середньої освіти. Під керівництвом Олексія Івановича Ремиги, скерованого Управлінням у справах мистецтв, в училищі відкривається п'ять фахових відділів: різьба по дереву, ткацтво, столярство, вишивка, килимарство. Тоді ж в училищі навчається близько 60 юнаків і дівчат із сіл Гуцульщини й Покуття. Для викладання предметів із фахової підготовки були запрошені майстри народного мистецтва Гуцульщини, які добре знали традиції краю, володіли високим рівнем професійної майстерності. Саме напрацювання раніше створених і активних мистецьких курсів і шкіл, у яких викладали висококваліфіковані народні майстри регіону, стали підґрунтям для відкриття училища. Одними з перших таких майстрів стали Ганна Герасимович (вишивка), Павло Дзюбей (майстер художнього текстилю), Юрій Кошак (майстер з килимарства) та ін.

У червні 1947 р. комітет у справах мистецтв УРСР скеровує Євгена Яковича Сагайдачного на посаду викладача ліплення. Цей митець працює в училищі до 1957 р. Важко оцінити надзвичайно вагомий внесок Є. Сагайдачного в розвиток не лише образотворчого мистецтва, а й у збереження народного мистецтва краю. Понад п'ятнадцять років подружжя Зої та Євгена Сагайдачних колекціонувало й замальовувало твори народних майстрів Гуцульщини.

Вони одними з перших розпочали комплексну роботу зі збору етнографічного матеріалу, що дало можливість створити унікальну колекцію народних ремесел і старожитностей, які сьогодні зберігаються у місцевих музеях, а отже, студенти мають змогу досліджувати мистецьку спадщину регіону за артефактами. Є. Сагайдачний переважно замальовував писанки, різьблення по дереву, мосяжні вироби, вишиванки, ткацькі та килимові вироби й інші унікальні твори народних майстрів. Він, немов магнітом, притягував до Косова визначних художників, мистецтвознавців, пошановувачів гуцульського мистецтва, що сприяло популяризації і міста, і закладу та вносило свіжу хвилю в навчальний і творчий процеси.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р., на базі Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва створено Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Одним із головних завдань, які стоять перед закладом, є відродження та збереження забутих і тих, що зникають, ремесел Карпатського регіону. 2006 року інститут увійшов до структури Львівської національної академії мистецтв з метою розвитку інтелектуальних і потенційних можливостей педагогічних колективів у творчій, навчально-практичній та дослідницькій роботі.

На кожному етапі становлення навчального закладу саме завдяки визначним особистостям – митцям, котрі прагнули не лише зберегти досягнення в розвитку народних ремесел, а й передати їх своїм учням, косівська мистецька школа отримувала новий потужний поштовх для розвою. Атмосфера активного пошуку нових ідей, застосування новітніх і класичних технологічних методів, володіння засобами композиції дали можливість створювати унікальні зразки виробів декоративно-прикладного мистецтва збагатили їх діапазон. У систему методики викладання дисциплін активно впроваджується індивідуалізація навчального процесу, що дозволяє розвивати творчі здібності кожного студента та поглиблювати емоційно-образне мислення в процесі відтворення джерела творчості.

Чимала кількість таких молодих випускників заздалегідь готує себе до того, що після отримання диплома не працюватиме за отриманим фахом через низьку платню або недостатньо комфортні умови праці. Ще більша біда, коли молодий викладач мистецького профілю йде на викладацьку роботу без бажання служити учням і мистецтву, адже лише творче самовіддане ставлення

дає добрі плоди. Постійне самовдосконалення та активна праця над собою дають можливість рости фахово й творчо. Щоби змінити ситуацію, вважаємо за необхідне переорієнтувати сучасну професійну мистецьку освіту на підготовку такого спеціаліста, який не лише на найвищому рівні виконує свої професійні функції, а й має розвинені особистісні якості, здатний до самостійної творчої діяльності. Співпраця інституту з кафедрами та методична допомога Львівської національної академії мистецтв дають змогу постійно звіряти свою діяльність і дотримуватися високого рівня професійної мистецької освіти. Це засвідчують численні виставки курсових і дипломних робіт студентів і викладачів Косівського училища й інституту в провідних музеях і залах України, які отримують високу оцінку.

Дипломні проекти та робота в матеріалі переконливо засвідчують результативність пошуків стилю й скерованості в русло етнонаціональної лінії, у яку закладена глибока національна ідея, що має на меті осягнення історичної, культурної повноти буття етнічною спільнотою, коли вона свідомо осмислює свій внутрішній зв'язок, спільне становлення й розвиток, причетність кожної особи до творення власного духовного світу, етнокультурного неповторного традиційного середовища. Постійні зміни в методиці викладання, що вимагає час, не мають права змінювати загальних напрямів і орієнтирів навчання, закладених майстрами народної творчості та митцями-педагогами протягом століть.

Косівська мистецька школа перебуває на вершині свого розвитку. Щороку її поповнюють молоді самобутні митці-педагоги з новими творчими планами, свіжим новаторським мисленням, що покликані збагатити та примножити традицію народного мистецтва. Лише творче, вдумливе переосмислення традиції, уміння узагальнювати набутий досвід і його інтерпретація, грамотне застосування знань з художніх і допоміжних дисциплін, помножені на авторську експресію, створюють умови формування професійного художника.

1. Даниэль С.М. Искусство видеть / С.М. Даниэль. – Л. : Искусство, 1990.
2. Пелипейко І. Косівська «Промислівка». Штрихи до історії / І. Пелипейко// Науковий вісник ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2002. – Вип. 13. – 287с.
3. Шмагало Р. Косівська мистецька школа в художньо-промисловій осві-

ті Галичини XIX – початку XX століття / Р. Шмагало // Науковий вісник ЛНАМ. – Львів : ЛНАМ, 2007. – Спецвипуск III. – С. 3.

4. **Юрчишин Г.М.** Митці-педагоги Гуцульщини. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Частина 1. Творчий доробок художника Василя Дутки: навч. посібн. / Г.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010 р. – 180 с. Гриф Міністерства освіти і науки України (лист 1/11-11338 від 14.12.2010р.).

ANNOTATION

Galina Yurchyshyn. The origins of formation, present and prospects for the development of Kosiv Institute of Applied and Decorative Art. Art in Lviv National Academy of Arts. The article discusses milestones establishment of Kosovo Institute of Arts and Crafts Lviv National Academy of Arts as a professional art school, which is the methodological basis of preserving and developing traditions of Ukrainian folk art. The ways of improvement and future activities of institutions for training of highly creative staff.

Keywords: Kosovska art school, crafts, arts and crafts tradition.

АННОТАЦИЯ

Галина Юрчышин. Истоки становления, современность и перспективы развития Косовского института прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств. В статье рассмотрены основные вехи становления Косовского института прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств как профессиональной художественной школы, методологической базой которой является сохранение и развитие традиций украинского народного искусства. Определены пути совершенствования и перспективные направления деятельности учреждения по подготовке высококвалифицированных художественных кадров.

Ключевые слова: косовская художественная школа, народные ремесла, декоративно-прикладное искусство, традиция.